

TALABALARDA FAOL FUQAROLIK KO'NIKOMLARINI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI VA MEZONLARI

Jabborova Dilafruz Salomovna

Alfraganus university nodavlat oliy talim tashkiloti Yoshlar bilan ishlash, ma'naviy-ma'rifat bo'limi maslahatchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda faol fuqarolik ko'nikmalarini shakllantirishning mazmuni, pedagogik asoslari hamda baholash mezonlari yoritilgan. Faol fuqarolik ko'nikmalarining huquqiy ong, ijtimoiy faollik, tanqidiy fikrlash, jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi tarkibiy qismlari tahlil qilingan. Shuningdek, globallashuv sharoitida oliy ta'lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasini samarali tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Talabalarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda interfaol ta'lim metodlari, loyihaviy faoliyat, volontyorlik harakatlari va ijtimoiy tashabbuslarning ahamiyati asoslab berilgan. Faol fuqarolik ko'nikmalarini baholash mezonlari sifatida ijtimoiy tashabbuskorlik, jamoat ishlaridagi ishtirok, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy mas'uliyat darajasi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: FAOL FUQAROLIK, FUQAROLIK KOMPETENSIYASI, IJTIMOY FAOLLIK, HUQUQIY MADANIYAT, FUQAROLIK TARBIYASI, GLOBALLASHUV, TALABA YOSHLAR, INTERFAOL METODLAR, IJTIMOY MAS'ULIYAT, DEMOKRATIK QADRIYATLAR, VOLUNTEORLIK FAOLIYATI, TANQIDIY FIKRLASH

ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИЧЕСТВУ АКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА СТУДЕНТОВ

Дилафруза Саломоновна Джаббарова

Алфрангас университет государственное высшее учебное заведение Отдел взаимодействия с молодежью, отдел поSpiritual-moral education

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание, педагогические основы и критерии оценки формирования навыков активного гражданства у студентов. Анализируются компоненты навыков активного гражданства, такие как правовая осведомленность, социальная активность, критическое мышление, командная работа и социальная ответственность. Также раскрываются педагогические возможности для эффективной организации гражданского образования в высших учебных заведениях в контексте глобализации. Обосновывается важность интерактивных образовательных методов, проектной деятельности, волонтерской работы и социальных инициатив в формировании позиции активного гражданина у студентов. Критерии оценки навыков активного гражданства включают социальную инициативу, участие в общественной жизни, самостоятельность в принятии решений и уровень социальной ответственности.

Ключевые слова: АКТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО, ГРАЖДАНСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ,

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, ВОЛОНЕРСКОЕ ДЕЛО, КРИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

TRAINING STUDENTS FOR ACTIVE CITIZENSHIP

Dilafruz Salomovna Jabbarova

Alfraganus University State Higher Education Institution Department of Interaction with Youth,
Department of Spiritual-Moral Education

Abstract: This article covers the content, pedagogical foundations, and assessment criteria for the formation of active citizenship skills in students. The components of active citizenship skills, such as legal awareness, social activity, critical thinking, teamwork, and social responsibility, are analyzed. Also, pedagogical opportunities for the effective organization of civic education in higher education institutions in the context of globalization are revealed. The importance of interactive educational methods, project activities, volunteer activities, and social initiatives in the formation of an active citizenship position in students is substantiated. The criteria for assessing active citizenship skills include social initiative, participation in public affairs, independent decision-making, and the level of social responsibility.

Keywords: ACTIVE CITIZENSHIP, CIVIC COMPETENCE, SOCIAL ACTIVITY, LEGAL CULTURE, CIVIC EDUCATION, GLOBALIZATION, STUDENT YOUTH, INTERACTIVE METHODS, SOCIAL RESPONSIBILITY, DEMOCRATIC VALUES, VOLUNTEER ACTIVITIES, CRITICAL THINKING

References:

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. –14-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yi larga mo'lja langan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni. PF-60-son. 2022-yil 28 yanvar. – www.lex.uz
3. Mardonov Sh. Pedagogika fanidan o'qitishning elektron-moduli didaktik ta'minotini ishlab chiqish texnologiyasi. –Toshkent, 2021. 88-b.
4. Tojiboyeva X.M. “O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik tizimi” diss. 2018 y.
5. Tojiboyeva X.M. Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 120 b.
6. Djamilova N.N. Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 150 b.
7. Quronboev Q.Q. Fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020. – 135 b.
8. Shermuhammadov B.Sh. Globallashuv sharoitida yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – 140 b.